

O'TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA XARAKTER TASVIRI

Ergashova Marjona

Terdu 3- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17637765>

Annotatsiya. Iste'dodli yozuvchi, xalqimiz mehrini qozongan O'tkir Hoshimovning asarlarida insonning xarakter va xususiyatlari o'zgacha ruhda ifodalangan. Ijodkorning qalamiga mansub "Nur borki, soya bor", " Ikki eshik orasi ", " Tushda kechgan umrlar ", " Bahor qaytmaydi", "Dunyoning ishlari" kabi roman va qissalarida muallif bir- biriga o'xshamagan insonlarning qiyofasini mahorat bilan yaratgan. Ushbu maqolada asarlardagi qahramonlarning psixologik holati, ruhiy kechinmalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: xarakter, ruhiyat, psixologizm, muallif fikri, umumlashma obraz,

Adabiyot hech qachon bir tizim sifatida qotib qolmaydi. Hozirgi o'zbek adabiyotining eng o'zgarimas belgisi uning to'xtovsiz o'zgarishlar kechimida ekanligidir. Bugun adabiyot uchun mavzu emas, odam muhimligi sabab olamshumul mavzular o'rnini insonning ruhiy kechinmalari egallab bormoqda. Shu bois bir- biriga o'xshamagan qator tasvir yo'nalishlari yuzaga kelib, milliy adabiyotning taraqqiyot darajasini yuksaltirishga o'z hissasini qo'shyapti. Muayyan ma'noda muallif yozgan asarida o'zining hayotini, dunyoqarashini ko'rsatib beradi. Abdulla Qahhor ta'kidlaganidek: "Adabiyot atomdan kuchli , uning kuchini o'tin yorishga sarflamaslik kerak". Yaratilgan har bir asar muallifning bir qismi, uning individual ijod mahsuli. Adabiy jarayonni shu davrda yaratilgan asarlarning umumiy, bir- biriga o'xshash jihatlari tashkil etadi.

O'tgan asrning 70- 80- yillarida yozilgan asarlarda ikkinchi jahon urushining fojiali oqibatlarini, insonlarning hali ham bundan azob chekayotganligi hamda siyosiy tuzumning chirkin holatlari quyuq bo'yoqlarda tasvirlangan. Mahoratli yozuvchi O'tkir Hoshimovning asarlarida o'z boshidan o'tkazgan voqealar ko'rsatib berilgan. O'tkir Hoshimov nasrini kitobxonga manzur qilgan joziba sirlaridan biri shunda. Adabiyotshunos Abdug'afir Rasulov o'zining ardoqli adib asarida "O'tkir Hoshimov inson, iste'dodli yozuvchi, lavozimdagi rasmiy shaxs. Aqlli, dono inson... U – ko'p betakror adabiy qahramonlar yaratgan taniqli yozuvchidir" (Rasulov A. 2001: 76). Ijodkorning ijodiy merosini "Nur borki, soya bor", " Ikki eshik orasi ", " Tushda kechgan umrlar ", " Bahor qaytmaydi", "Dunyoning ishlari" kabi asarlari tashkil etadi. Bu asarlarda bir- biriga o'xshamas taqdir egalari hamda ijtimoiy adolatsizlik nasalalari yoritilgan. Inson biror holatda yashaydi, biror ishchi, mahalla raisi, o'qituvchi va boshqa sohalarda ishlaydi, adibning asarlarida oddiy insonlar taqdiri, insoniy burchlar, xalqimizga oid bo'lgan urf- odatlar ajoyib tarzda tasvirlangan. Insonning xarakteri deganda tor ma'noda qilgan ishlari, biror hodisalarda fikrini bildirishi, insonning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari tushuniladi. Badiiy asarlarda qahramonlar xarakteri bir paytning o'zida asarda muallif ko'rsatib bermoqchi bo'lgan insonning tipik shakli ham hisoblanadi. Xarakter va uning tahlili badiiy adabiyotning takomili bilan bog'liq. Adabiyot va san'at asarlarida qahramon shaxsining tashqi va ichki mohiyati uning xarakterini belgilaydi hamda bu qahramon xarakteri muallifning va boshqa personajlarning u haqidagi tavsifnomalari, shuningdek, syujet rivojida o'zni va roli bilan belgilanadi. Muallifning tavsifnomalari, baholari, munosabatlari, ikkinchi tomondan, mazkur qahramonning asar syujetida, voqealar rivojida o'ynagan roli orqali aniq qirralar kasb etadi. Shu fikr romandagi boshqa yetakchi qahramonlar xarakteriga ham

oiddir. Izzat Sulton ta'kidlaganidek: "Adabiyot - xarakter yaratish san'ati". O'tkir Hoshimovning "Nur borki, soya bor" romanidagi Sherzod Samadov obrazida murakkab xarakter yaratilgan, uning o'zini o'zi ta'qib etishi, vijdoni oldida hisob berishi, insoniy fazilatlarini bizni qoyil qoldiradi. Bular azaldan kishilik jamiyatining falsafasi bo'lgan "nur" va "soya" o'rtasidagi kurash, tortishuv tarzida yoritiladi. Turg'unlik davri illatlarini Sayfi Soqievich, Sirojiddin singari obrazlar orqali fosh etdi. Romanning bosh qahramoni Sherzod hali hayotiy tajribasi kam bo'lgan yosh jurnalist, u ham xalq dardi bilan yashaydigan odam. Oddiy yozuvchi hali unchalik darajada tanilmagan Sherzod nohaqlik va adolatsizlikka chiday olmagan uchun doim hayoti xavf-xatar ostida bo'ladi. Kitobdagi "Biz hamma narsaning qadrini o'zi yo'qolgandan keyin bilamiz. Hatto bir- birimizning qadrimizni ham", - iqtibosi insonni hayotda o'zini va boshqa insonlarning qadrini tushunib yetishga undaydi. Sherzod qilayotgan har bir ishi orqali o'ziga o'zi adolatni tushuntirishga harakat qiladi. Oddiy oiladan yetishib chiqqan qahramon xalq manfaati uchun jonini berishga ham tayyor. Asarda Sayfiddin Soqiyevich, Sirojiddin, Zuhra, Elmira, Shoir, Farida kabi qahramonlarning psixologik tasviri o'quvchida katta taassurot qoldiradi. Elmira obrazi hayotda yashash uchun umidi qolmagan, barcha narsani tashlab qo'ygan, umrining bahorida kuzning mashaqqatlarini tortayotgan qahramon sifatida tasvirlangan. Xilma-xil taqdiralar kishini o'ziga qoldiradi. Sayfi Soqiyevichning ruhiyatida insonlarni pul bilan barcha narsaga ko'ndirish mumkin, pul hayotning tayanchi qabilidagi fikrlar yozuvchi tasvirlamoqchi bo'lgan hodisani insonning psixologiyasi bilan bog'laydi. Xarakter qanchalik murakkab bo'lmasin, uning hayotda prototipi mavjud bo'ladi. Sayfi Soqiyevich timsolida mafkurasi mustamlaka davrida insoniylikdan voz kechib, hattoki o'z oilasidagilarga ham shubha bilan qaraydigan insonlar ko'rsatib berilgan.

Xarakter ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin, lekin inson mukammal emas. Ba'zan xatoga ham qo'l uradi, badiiy asarda o'z qilgan ishlari bilan boshqalardan ajralib turadigan qahramon ijobiy xarakter kasb etadi. "Nur borki, soya bor" romanida Sherzod obrazi ijobiy ifodalangan. Imsiz insonlar tufayli yoshlarning adolatsizliklar qurboni bo'layotganligi fan kadidati Sirojiddin misoli ko'rsatib o'tilgan. O'qish boyni bolasi uchun chiqarilgan, oliygohlarda poraxo'rlik va tanish - bilishchilik avj olib, oddiy insonlarning farzandlari o'qishga kira olmayotganligi, Sayfiddindek o'z kasbiga mas'uliyatsiz kadrlar millat kelajagi bo'lgan yoshlarni ilmsizlik botqog'iga botirayotganligi asarda o'z usbotini topgan. Yozuvchining "Tushda kechgan umrlar" romani afg'on urushida qatnashib, turg'unlik davrida o'z hayoti uchun kurasha olmagan insonlarning hayoti haqida hikoya qiladi. Tush- ramziy ma'noda insonning umr yo'li, hayotda qanday yashash, o'zidan yaxshi nom qoldirish har bir insonning orzusi. Umr o'tkinchi, yaxshilik insonda hayotga bo'lgan qiziqishni orttiradi, har kimning o'z hayot falsafasi bor. Turfa qahramonlar hayot atalmish sinov maydonida o'z chig'idiqlaridan o'tadi. Asar qahramonlarini Shahnoza, Rustam, Qurbonoy xola, Soat g'aniyevich, Husan, Fotima tashkil etadi.

Asarning kundaliklardan iboratligi, real voqelikni yanada aniq tasvirlashga yordam beradi. Rustamning urush tufayli butun hayoti o'zgarib ketadi, bu lahzalik bomba og'ir kasallikka chalinishiga olib keladi. Sabr insonlarni bir- biriga ishonishiga sababchi bo'ladi, bu asarda Rustam va Shahnoza obrazida ko'rsatib berilgan. Qahramonlar qattiq ruhiy hodisalarni boshidan kechiradi, lekin ular bir- biriga doim ishonishgan edi. Bu munosabatning darz ketishiga farzandsizlik sabab bo'ladi, Rustam urushdan omon qaytadi, shuncha sinovlarni boshidan kechirsa- da, hayotda tashashga umidi bor edi. Lekin eng yaqin insoni tomonidan

berilgan ruhiy zarba hayot rishatasining uzilishiga olib keladi. Siyosiy tuzum tazyiqi ostida katta bo'lgan, yoshligidan shu mafkura asosida tarbiyalangan insonlar bir kun kelib o'z vataniga ham xiyonat qilishi mumkinligi Soat G'aniyevich timsolida ko'rsatib bergan. Asar kuz ta'rifi bilan boshlanadi: "Kuz o'lim to'shagida yotgan bemorga o'xshaydi. Oyoq ostida kasalmand xazonlar ingraydi... Erta bahordan bo'tana bo'lib, shosha-pisha, qirg'og'iga sig'may oqqan ariqlar tiniqlashadi. Shuncha urinishlari zoye ketganini tushunib, olamga ma'yus boqadi... Endi suv tubida shodon chayqalgan maysalar emas, xazon ko'milib yotadi... Yer-u ko'kni kafandek oppoq tuman chulg'aydi. Oq zulmat orasidan qarg'alarning xosiyatsiz fig'oni eshitaladi. ...Erta-indin osmonga motam libosini kiygan bulutlar chiqadi. Yer ustida uzoq charx uradida, achchiq-achchiq ko'z yoshi to'kadi. Sim-sim yomg'ir yog'adi: to'rt kunlik umrida dunyoga sig'magan, oxir-oqibat jon taslim etgan tabiatga aza ochib, unsiz yig'laydi...Men necha yoshga chiqdim o'zi? Yigirma ikkiga?! Yo'g'-e, axir men etmish ikkidaman-ku! Balki sakson ikkidadir? Nima farqi bor?! «Donolar hayotni kuzaturlar jim...»

Albatta, bunga inson umrining tugashi sifatida qarasaq ham bo'ladi. Bir tomondan, asarqahramoni bo'lmish Rustamning qiyin hayoti o'quvchini unga bo'lgan hurmatini oshirsada, ikkinchi tomondan uning xarakteri, ya'ni qiziqqonligi ko'pchilikni hayron qoldiradi. Rustam -asar bosh qahramoni bo'lmish bu yigit jasur, mard va halol. Asardagi hamma voqealar uning kundaligi orqali bayon etiladi. Vaholanki, urush mamlakat hududidan ancha olisda, Afg'onistonda edi va u yerda qon kechib, qancha qiyinchiliklarni yengib o'tdi. Badiiy asar voqelikni badiiy aks ettirgani va uning markazida inson obrazi turgani uchun ham insonning realhayotida mavjud konfliktlarning bari unda badiiy aksini topadi. Sho'rolar davrida — sotsialistik realizm metodi hukmronlik qilgan davrda konflikt zaminiga ijtimoiy-sinfiiy antagonizm qo'yilgan va bu ziddiyatning inqilobiy yo'l bilan yechilishi talab qilingan, individual axloq bilan jamoa ongi o'rtasidagi, xususiy mulkchilik ruhiyati bilan jamoat, xalq manfaati o'rtasidagi kurash tarzida qo'yilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yozuvchi o'z asarida davr ruhini ifodalashda qahramon xarakteridan foydalanadi. Xarakter badiiy asarning saviyasini oshirishi bilan birga kitobxonga qahramonni yaxshi tushunishga yordam beradi. O'tkir Hoshimovning asarlaridagi qahramonlar xarakteri murakkabligi hamda insonlarning ichki ruhiyatini to'liq ochib berishi bilan xarakterlanadi. Buni yozuvchining asarlaridan bilib olishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiyot nazariyasi asoslari [Matn] / D. Quronov. - Toshkent: Akademnashr, 2018. - 480 b
2. ТУШДА КЕЧГАН УМПЛАР (роман) Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти Тошкент -2002
3. Tushda kechgan umrlar" asaridir. 59 <https://yuz.uz/uz/news/nasrdagi-shoir-yoxud-ruhiyat-manzillari>
4. Q. Yo'ldoshev. So'z yolqini. - Toshkent. 2018.